

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmləri
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 338.48:39(479.24)

İlahə Azər qızı Ağazadə
AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının əməkdaşı
E-mail: ilahe.agazade.00@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4347-1211>

**ÇAY MƏDƏNİYYƏTİ VƏ ONUN
AZƏRBAYCAN TURİZMİNDƏKİ YERİ**

Xülasə: 2019-cu ildən etibarən, hər il may ayının 21-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv ölkələr Yer kürəsinin ən qədim və sağlam içkilərindən biri olan çayın bayramını – “Beynəlxalq Çay Günü”nü qeyd edirlər. Dünya xalqlarının milli çay və çay içmə ənənələri haqqında çoxsaylı materiallar və nəşrlər mövcuddur. Çayın istifadəsinə dair ilk məlumatlar eramızdan əvvəlki dövrlərə (e.ə. III əsr, Çin) təsadüf edir. XVI əsrdə Portuqaliya tacirləri çayı Avropaya gətirməyə başlamış və çay tezliklə aristokratik dairələrdə, eləcə də kral saraylarında dəb halına gəlmişdir. XIX əsrdə Qərbi ölkələri ilə Çin arasında çay ticarəti geniş vüsət almış, nəticədə Avropa və Amerikada çay sənayesi formalaşmağa başlamışdır.

Doğma yurdumuz Azərbaycanın da özünəməxsus çay mədəniyyəti, çay içmə mərasimləri və ənənələri mövcuddur. Bu mədəniyyətin zəngin imkanlarından turizmin müxtəlif növlərində (etnoqrafik, qastronomik və s.) istifadə etməklə onu təbliğ etmək Azərbaycanın milli dəyərlərini və varlığını dünyaya tanımaq baxımından vacib vəzifədir. Çünki Azərbaycan çay mədəniyyətinin humanist, xeyirxah və qonaqpərvər missiyası vardır.

Açar sözlər: Azərbaycan turizmi, çay mədəniyyəti, etnoqrafik turizm, qastronomik turizm, qonaqpərvərlik.

GİRİŞ

Bəşəriyyətin çay içməyə nə vaxt və necə başladığı dəqiq məlum deyil. Çayın dərman vasitəsi olaraq, içki kimi, istifadəsinə dair ilk məlumatlar, e.ə. III əsrə, Çinə aiddir. Avropalılar Asiya uzunömürlülüyünü çay içməklə əlaqələndirərək bu içki haqqında geniş məlumatlar toplamış, XVI əsrdən isə tacirlər çayı ölkəyə gətirməyə başlamışlar. XIX əsrdən etibarən Çin ilə çay ticarətini genişləndirmiş Avropa və Amerikada çay sənayesi formalaşmağa başlanmışdır (*Lenkeran State University, 2022*).

Azərbaycanın çay mədəniyyəti qədim köklərə söykənən, daim yenilənən canlı bir ənənədir. Bu mədəniyyət sadəcə içki içmək deyil, qonaqpərvərliyin, sosial əlaqələrin və milli kimliyin ən parlaq ifadəsidir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə çay mədəniyyətinin 2022-ci ildə UNESCO-nun “Qeyri-maddi mədəni irs siyahısı”na daxil edilməsi onun beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha təsdiqlədi (*UNESCO, 2022*).

Tarixən çay Azərbaycana “Böyük ipək yolu” vasitəsilə gəlib, lakin yerli çay istehsalı (çay bitkisinin əkilməsi və becərilməsi) XIX əsrin sonlarında Lənkəran və Astara rayonlarında başlayıb (*Maharramov et al., 2020*).

Azərbaycanlının evində çay süfrəsi qonağın qarşılandığı ilk və ən vacib mərasimdir. Qonaq evdən bir stəkan çay içmədən buraxılmır – bu, hörmət və isti münasibətin əlamətidir.

Azərbaycanın çay mədəniyyəti nəsillər arası körpüdür. Çay sadəcə içki deyil – həyatın ritmidir, söhbətin açarı və dostluğun rəmzidir. Bu mədəniyyət min illərin sınağından çıxıb və gələcəyə də əmin addımla gedir.

MÜZAKİRƏ

Dünya xalqlarının milli çay və çay içmə ənənələri

Bu gün dünyada hər gün təqribən 1,5 milyard stəkandan çox müxtəlif növ çay içilir. Çay əkinçiliyi, istehsalı, onun hazırlanması və çay xidmətinin təşkil edilməsi çox yüksək sənətkarlıq tələb edən ciddi proseslərdir. Bu məsələlərə dair dünya xalqlarının özünəməxsus ənənələri mövcuddur.

Hazırda dünyada çayxanalara oxşar restoranlara tez-tez rast gəlmək olar. Çayın gətirdiyi rahatlıq, təsirinin orijinallığı sülhü və əmin-amanlığı sevən insanları bu məkanlara daha çox cəlb edir. Birlikdə çay içmək təklifi dostluq jestidir.

Çay içmək ənənəsi əsl ritual xarakterini məhz Yaponiyada alıb. Yaponiyada çay içmək ritualının (mərasiminin) banisi Murata Juko (1423–1502) hesab edilir. Juko monastrda rahib idi. Və intensiv şəkildə meditasiya ilə məşğul olurdu. Meditasiyaya olan həddindən artıq həvəsi onda əsəb yorğunluğunu formalaşdırmışdı. Yerli bir təbibin məsləhəti ilə Juko dərman

vasitəsi kimi çay qəbul etdi. Və bu onun çaya olan marağını artırdı. Çay haqqında yazılmış əsərləri və o dövrdə məlum olan çay içmə formalarını araşdıran Juko sonda öz çay ritualını yaratdı. O, çay içmək üçün xüsusi çay qablarından istifadə etməyi təklif edirdi, çünki bundan əvvəl çay içmək üçün yaponlar Çin qablarından istifadə edirdilər (*Kumakura, 2023*).

Min sülaləsi dövründə (XIV–XVII əsrlər) Çində çay içmək əhali arasında daha da geniş yayılmış və ictimai həyatın adi elementinə çevrilmişdir; bu proses xüsusilə yaşıl çay növlərinə aid idi. Bununla belə, çay içmək üçün mərasimlərin təşkili, onun incə mədəniyyəti əsasən ədiblər və aristokrat təbəqələr arasında formalaşmışdır. Bu mədəniyyətin xüsusiyyətləri nəfis çay pavilyonlarında, evlərdə, onları əhatə edən bağlarda, qohumların və qonaqların əhatəsində içkidən həzz almaq atmosferi yaradan atributlarda öz əksini tapırdı (*Fuquan, 2004*).

Türkiyə-Azərbaycan mədəniyyətinin də bir parçası olan çay ictimai təcrübədir, qonaqpərvərlik və dostluq əlamətidir. Çayın hazırlanması və istehlakı türkdilli xalqların mədəniyyətinin və gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsidir.

Türkiyə həmişə türk qəhvəsi və qara çayı ilə məşhur olmuşdur. Çay türklərin ən sevimli içkisi. Qapalı Çarşıda səhər yeməyini, ictimai toplantıları, iş görüşlərini, hətta xalça bazarlığını bir fincan çay təklif edilmədən təsəvvür etmək mümkün deyil. Türklərin gündəlik istehlakı onların hətta ingilisləri də üstələməsinə şərait yaradır (*Ansel, 2023*).

Türkiyənin yüzillik ənənəyə əsaslanan unikal çay mədəniyyəti vardır. İstehsal olunan çayın böyük hissəsi ölkə daxilində istehlak olunur. Türkiyə çay istehsalında dünyada altıncı yerdədir. Türkiyənin Şərqi Qara dəniz sahilindəki çay plantasiyaları Gürcüstan Respublikasının sərhədindən Türkiyənin “çay paytaxtı” olan Rizəyə və daha qərbdə Trabzona doğru uzanır (*Lenkeran State University, 2022*).

Çay Türkiyənin ictimai həyatının əsasını təşkil edir və ölkənin daxili iqtisadiyyatında böyük rol oynayır. Çayı günün istənilən vaxtında, istənilən yerdə içmək olar. Türkiyədə gəmilərlə səfərləri çaysız təsəvvür etmək çətindir. Türkiyənin istənilən şəhərinə səyahət edənlər çay evi və ya çay bağçası kimi sosial mərkəzlər tapa biləcəklər. Böyük şəhərlərdə və turizm bölgələrində çay evləri gəncləri, yaşlıları və çoxlu xarici qonaqları qəbul edir. Boğaz boyunca köhnə İstanbulun dar, dolambaqlı xiyabanlarında və Egey dənizi boyunca turistik şəhərlərdə gözəl çay bağları mövcuddur (*Ansel, 2023*).

Adətə görə, Ərzurumda, Türkiyənin şərqiindəki digər regionlarda yerli camaat dil və yanaq arasına bir parça şəkər (qənd) qoyaraq, onu dişləyərək

çay içir. Türklər heç vaxt çayına süd qatmır, bəzən isə limona üstünlük verilir.

Hələ 1878-ci ildə Adana valisi Mehmet İzzət tərəfindən çay içməyin sağlamlığa faydalarını açıqlayan “Çay risalesi” (Çay broşürü) əsəri nəşr etdirilmişdir. Bu dövrdə qəhvə hələ də üstünlük verilən isti içki olsa da, İstanbulun Sultanahmet bölgəsində açılan çay evləri sayəsində çay istehlakı yayılmağa başlamış və qəhvəyə daha ucuz alternativ olmuşdur (*Ansel, 2023*).

1971-ci ildə çayın becərilməsi və emalının koordinasiyası üçün (Çay Kurumu Genel Müdürlüğü yaradılmışdır, müəssisə 1982-ci ildən Çay İşletmələri Genel Müdürlüğü adlanır) ÇAYKUR yaradılmış və onun fəaliyyəti çay becərilməsinin genişləndirilməsini, çay emalı texnologiyasındakı yenilikləri izləməyi, lazım gəldikdə çayı idxal və ixrac etməyi əhatə etmək olmuşdur. Bu gün də ÇAYKUR yerli çay satışında mühüm paya malikdir. Məsələn, Rizədəki Ziraat ÇAYKUR Botanika Çay Bağçası dünyaya açılmış bir mədəniyyət qapısıdır. Bura çay bağı və təbiətlə ünsiyyət qurmaq, dostlarla görüşmək və ailə üzvləri ilə yaxşı vaxt keçirmək üçün məşhur yerdir (*Ercisli, 2012*).

Statistikaya nəzər yetirsək görürük ki, 2004-cü ildə Türkiyə 205,5 min ton çay istehsal etmiş (dünyanın ümumi çay istehsalının təxminən 6,4%-i), bu da ölkəni dünyanın ən böyük çay bazarlarından birinə çevirmişdir; bu məhsulun 120 000 tonu Türkiyədə istehlak edilmiş, qalan hissəsi isə ixrac olunmuşdur. 2013-cü ildən etibarən türk çayının adambaşına istehlakı gündə 10 stəkan və ildə 13,8 kq səviyyəsini ötmüşdür (*Ansel, 2023*).

Rusiyada çay ənənələri Yapon və ya Çin adətlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Ətirli çay XVII əsrdə monqol xanının hədiyyəsi olaraq rus çarına gətirilmişdir. XVIII əsrə qədər Monqolustan və Sibir vasitəsilə Rusiyaya çatdırılan çay yalnız kral ailəsi və digər zadəganlar üçün əlverişli idi. Yalnız XIX əsrdə çay Rusiyada Nijni Novqorod yarmarkasında satılmağa başladı. Sonra Moskvada ilk çayxanalar açıldı. Çay daha əlçatan oldu və insanlar lazımı insanlarla tanış olmaq, söhbət etmək üçün çayxanalara gəlirdilər (*Martin, 2011*).

Çay cəmiyyətin yuxarı təbəqələrinin həyatına daxil olduqdan sonra Rusiyada çay içmək ənənələri formalaşmağa başladı. Süfrəyə cilalanmış samovar qoyulurdu. Samovar masanın əsas fiquru idi. Kiçik çaydana isə çay yarpaqları tökülür, üstünə isə çayı buxarlamaq üçün qızdırıcı yastıq rolunu oynayan parça örtük qoyulurdu. Şərqdə bu üsul küfr hesab edilsə də, Rusiyada bu variantda üstünlük verilirdi. Zəngin (varlı) insanlar evdə çay içmək üçün çini qablardan istifadə edirdilər. Sovet dövründə isə çayı

stəkanlardan içməyə başladılar. O dövrün əsas ixtirası “stəkantutucu altlıq”lar (podstakannik) idi. Bu, stəkandan isti çayı içib həzz alarkən insanlara əllərini yandırmamaq imkanı verirdi. Altlıqlar adı insanlar üçün mis-nikel ərintisindən, zəngin insanlar üçün isə gümüşdən hazırlanırdı.

İngiltərədə (Böyük Britaniyada) çay içmək ənənələrinin formalaşması XVII əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Bir ingilisin həyatında çay içkisini daimi və geniş yayılmış adətə çevirən dövr gənc kraliça Viktoriyanın hökmranlığı hesab olunur. Ona təkcə Hindistan deyil, həm də Seylon (Şri-Lanka) qara çayının populyarlaşdırılmasına görə borcluyuq. Kraliça Viktoriya “Çay əxlaqı” (“Tea moralities”) adlı əsəri ilə Avropa işgüzar ünsiyyət ənənələrinin əsasını təşkil edən çay etiketinin yazılı qaydalarını müəyyənləşdirmişdir (*Lenkeran State University, 2022*).

İngiltərədə şübhəsiz ki, sizə bir neçə növ çay seçimi təklif olunacaq, çünki dad üstünlükləri çox fərddir. Ənənəvi olaraq İngiltərədə çay gündə bir neçə dəfə içilir və günün müxtəlif vaxtları üçün müxtəlif növlərə üstünlük verilir.

Südlü çay ənənəvi olaraq Asiya çöllərində məskunlaşmış monqollar, tatarlar, kalmıqlar, qırğızlar və digər köçəri xalqların süfrə mədəniyyətinə xas içki hesab edilir.

Özbəkistanda kütləvi olaraq çay içmək mədəniyyəti XIX əsrdə Daşkənddə yayılmağa başlamışdır. Avropalı səyyahlar öz əsərlərində (səyahətnamələrdə) bu ölkənin hər küncüdə rast gəlinən çayxanaları təsvir etmişlər. Çay içmək özbək qonaqpərvərliyinin əsasını təşkil edir. Özünə hörmət edən hər bir özbək qonağı təzə çörək və bir kasa ətirli isti çayla qarşılayır. Bəzi bölgələrdə və paytaxtda xüsusi çay ritualları mövcuddur. İsti çay süfrəyə verilməzdən əvvəl çayın içiləcəyi fincan bir qabda üç dəfə yuyulur və dördüncü dəfə həmin fincana çay süzülərək qonağa verilir; çayın süzülüyü təmiz fincan qonağa olan dərin hörmətin, saf münasibətin təzahürüdür. Burada xüsusi bir məqam da odur ki, qaba çay az miqdarda tökülür, sözün əsl mənasında 1-2 qurtum üçün. Ev sahibi qonağın fincanına nə qədər tez-tez çay tökürsə, “bu qonaq ev sahibi üçün çox əziz insandır” mənasını ifadə edir (*Martin, 2011*).

Pakistanda həm qara, həm də yaşıl çay növləri məşhurdur. Mərkəzi və cənubi Pəncabda, həmçinin Sind əyalətində süd və şəkər əlavə edilmiş çay (bəzən püstə, hil və s. ilə) geniş şəkildə istehlak edilir və adətən sadəcə “çay” adlanır. Bu, bölgədə ən çox yayılmış məişət içkisidir. Pakistanın şimalındakı Çitral və Gilgit-Baltistan bölgələrində kərə yağı ilə Tibet üslubunda duzlu çay içilir. Kəşmirdə isə Kəşmir çayı (Noon chai və ya

Sheer chai) və ya qızılgül, püstə, badam, hil və bəzən darçın əlavə edilmiş qaymaqlı çay xüsusi günlərdə, toylarda və qış aylarında istehlak edilir.

Hindistan dünyada özünəməxsus çay mədəniyyəti ilə məşhur olan ölkədir. Hindistanda 350-dən çox çay növü istehsal olunur. Dünyanın ən böyük ikinci çay istehsalçısı olan ölkədə əsasən qara, yaşıl, ağ, ətirli və meyvəli çaylar yetişdirilir. Əsas istehsal qara çay olsa da, Assam və Darjeeling kimi bölgələrdə yüksək keyfiyyətli xüsusi sortlar da becərilir. Hindistanda çay ölkədə ən məşhur isti içkidir. Demək olar ki, bütün evlərdə gündəlik istehlak edilir, qonaqlara təqdim olunur, məişət və rəsmi şəraitdə geniş miqdarda istifadə edilir. Bu ölkədə çay, ədviyyatlı və ya ədviyyatsız olaraq, südlə hazırlanır və adətən şirinləşdirilir (*Martin, 2011*).

İran mədəniyyətində çay o qədər geniş istifadə olunur ki, adətən ev qonağına təklif edilən ilk şey çay olur. Çay şəkər əvəzinə kişmiş, əncir və ya badamla içilir, ədviyyatlar (hil, darçın və s.) da əlavə edilir.

Şimali Afrikanın bəzi ərəb mənşəli xalqları nanə yarpağı və şəkərlə qarışdırılmış yaşıl çay içirlər, həmçinin limon, portağal və ya qreyfrut suyu ilə buzlu çay içirlər.

Amerika Birləşmiş Ştatlarında çayın 80%-i buzlu çay kimi istehlak edilir (*Lifetime Tea, 2020*). Şirin çay Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənub-Şərqi ən xarakterik içkilərindən biridir. ABŞ-da çay istehsalı çox məhdud olsa da, xüsusilə Cənubi Karolina və Havay kimi bölgələrdə kiçik miqyaslı təsərrüfatlar mövcuddur. Ölkə, əsasən, çay idxal edən (1990-cı ildən 400%-dən çox artım) və istehlak edən böyük bir bazardır. Yerli istehsal daha çox premium və ya xüsusi çay növlərinə fokuslanır (*Martin, 2011*).

Beləliklə, müxtəlif ölkələrin çay mədəniyyəti ilə tanış olduqca aydın olur ki, çay əksər hallarda sosial tədbirlərdə və qonaqpərvərlik mərasimlərində istehlak edilir. Bir çox mədəniyyətlərdə isə bu içki ətrafında incə və formal mərasimlər formalaşmışdır.

Azərbaycanın çay mədəniyyəti və onun yerli turizm üçün əhəmiyyəti

Qonaqpərvərliyi ilə məşhur olan Azərbaycanda və azərbaycanlılar arasında sevimli adətlərdən biri çay süfrəsi və çay mədəniyyətidir. Bir fincan çay və söhbət zamanı yerli sakinlər uzun müddət asudə zaman keçirməyə hazırdırlar. Çay ənənəvi armudu stəkanda (armud formalı stəkanda) verilir. Bu forma sayəsində çay adı stəkanla müqayisədə daha yavaş soyuyur, çünki şüşənin aşağı hissəsində maye yuxarı hissəyə nisbətən istiliyini daha uzun müddət saxlayır. Azərbaycanlılar üçün çay dəmləmək həqiqi sənət hesab oluna bilər (*Isaxanlı, 2023*).

Paytaxt Bakının gəzinti üçün nəzərdə tutulmuş əksər küçəsində çayxanalar mövcuddur. Yaşayış olan məhəllələrində isə küçədə yerli

sakinlərin bir stəkan ətirli və dadlı çay ətrafında nərd oynayan böyük yığıncaqlarını görmək olar. Adət-ənənəyə görə, yerli sakinlər şəkəri çaya batıraraq dişləyir və sonra çay içirlər. Çay ilə müxtəlif şərqlərlə, mürəbbələr və şirniyyatlar verilir; bunu “çay dəstgahı” adlandırırlar. Burada “dəstgah” çayın sadalanan nemətlər ilə dəst şəkildə təqdim olunması mənasını ifadə edir.

Azərbaycanın Lənkəran bölgəsində çay bitkisi ilk dəfə 1912-ci ildə əkilməyə başlanmışdır. 1937-ci ildə isə Lənkəranda ilk çay zavodu tikilmişdir (*Bağirov, 1993*).

Respublikamızda çayçılığın təşkilinin, çay istehsalının tənzimlənməsinin və çay məhsullarının keyfiyyətinin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2002-ci ildə qəbul edilmişdir (*E-qanun.az, 2002*).

Çayçılıq Lənkəranın subtropik zonasındakı kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm yer tutan çay Lənkəranın simvolu kimi bölgəyə şöhrət gətirməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci ilin 2-3 sentyabr tarixlərində Lənkərana səfəri zamanı keçirilmiş çay, çəltik və sitrus meyvələri istehsalının inkişafı məsələlərinə dair respublika müşavirəsinin yekunları çayçılığın inkişafına güclü təkan vermişdir.

Ümumiyyətlə, Lənkəran-Astara regionunda “Astarəçay” MMC, “Yaşıl çay” MMC, “Azərsun Holding”, “Beta” MMC, “Fərman çay” MMC, “Tüado çay” MMC, “Gilan Orchards” MMC, “Ayna” MMC və Lənkəran Çay Elmi-Təcrübə bazası kimi ixtisaslaşmış çayçılıq təsərrüfatları və çay istehsal edən müəssisələr fəaliyyət göstərir. Məsələn, “Astarəçay” kənd təsərrüfatı müəssisəsi 2010-cu ildə yaradılmışdır. Təsərrüfatın ümumi əkin sahəsi 640 hektardır. Əkilən “Kolxida” çay toxumları Gürcüstanın Batumi şəhərində yerləşən Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun tədris-təcrübə sahəsindən gətirilmişdir. Burada, həmçinin Koreya Respublikası şirkətinin layihəsi əsasında çay fabriki inşa edilmişdir (*Lenkeran State University, 2022*).

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” çay mədəniyyətimizin təbliği və turizm potensialının reallaşdırılması baxımından yeni imkanlar yaratmışdır (*Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı, 2018*).

“Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair” Dövlət Proqramlarında kənd, idman, ailəvi və digər xüsusi maraq kəsb edən turizm növlərinin inkişafına dair tədbirlər öz əksini tapmışdır.

Etnoqrafik turizm nümunəsi kimi Azərbaycanda keçirilən elçilik mərasimlərində çayın xüsusi yer tutmasını, razılıq əlaməti kimi şirin çayın içilməsini göstərmək olar.

Ötən illərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin (20 aprel 2018-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adlanır) “Azərbaycanın yeni turist marşrutlarını kəşf edək” layihəsi çərçivəsində təqdim olunmuş Quba-Şamaxı ekstremal turizm marşrutu maraqlı addımlardan biri olmuşdur. Artıq subtropik zonaya xüsusi coğrafi marşrutların hazırlanması zərurətə çevrilmişdir.

Gastronomik turizm istənilən dövlətə milli kulinariya ənənələri prizmasından baxmağa imkan verən parlaq və perspektivli istiqamətdir. İstənilən gastronomik tur müstəqil şəkildə, turizm agentliklərinin köməyi olmadan təşkil oluna bilər. Bunun üçün, sadəcə olaraq, çayçılıq mədəniyyətimizi maraqlı və gözəl tərzdə əks etdirə biləcək müvafiq marşrutu seçib turizm mərkəzlərini cəlb etmək lazımdır.

Azərbaycan turizminin bu istiqamətdə nəzəri-praktiki bazaya ehtiyacı vardır. İlk növbədə Azərbaycanda çay əkinçiliyi və istehsalının tarixi və iqtisadiyyatı ilə yaxından tanış olmaq, regionlarda çay və çay süfrəsi ənənələrinin fərqli və oxşar xüsusiyyətlərini izləmək, həmçinin dünya xalqlarının çay mədəniyyəti ilə müqayisəli təhlil aparmaq zəruridir. Çünki çay 3000 il yaşı olan içki kimi zəngin adət-ənənələrin və əfsanələrin mənbəyidir.

NƏTİCƏ

Azərbaycanın çay mədəniyyəti Böyük ipək yolu ənənələrindən qaynaqlanan, lakin müasir dövrdə də aktuallığını qoruyan milli dəyərlər sisteminin mühüm tərkib hissəsidir. Bu mədəniyyətin 2022-ci ildə Türkiyə ilə birlikdə UNESCO-nun “Qeyri-maddi mədəni irs siyahısı”na daxil edilməsi onun beynəlxalq səviyyədə tanınmasının bariz nümunəsidir.

Dünya xalqlarının çay ənənələri ilə müqayisə göstərir ki, çay hər yerdə sosial və mədəni ritual kimi qəbul edilir.

Azərbaycanın çay mədəniyyəti yalnız milli irs deyil, həm də turizmin perspektivli istiqamətidir. Etnoqrafik və gastronomik turizm çərçivəsində çay süfrəsi, çayxanalar, Lənkəran çay plantasiyaları yeni turist marşrutlarının yaradılmasına geniş imkanlar açır. Bu istiqamətdə nəzəri-praktiki baza yaradılması, müqayisəli tədqiqlərin aparılması və dövlət proqramlarının davamlı icrası Azərbaycan turizminin rəngarəngliyini

artıracaq, milli mədəniyyəti beynəlxalq səviyyədə daha effektiv təbliğ edəcəkdir.

Beləliklə, çay mədəniyyəti Azərbaycan üçün həm keçmişlə gələcəyi birləşdirən körpü, həm də turizm inkişafının vacib vasitəsidir.

ƏDƏBİYYAT

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı. (2018). “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. <https://president.az/az/articles/view/27023>
- Ansel, E. (2023). *The global history of the Ottoman and Turkish tea trade* (Doctoral dissertation, Bilkent Universitesi (Turkey)).
- Bağirov, A. (1993). *Azərbaycan çayı*. Azərənşr. <https://web2.anl.az/read/page.php?bibid=41691&pno=1>
- E-qanun.az. (2002). “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. <https://e-qanun.az/framework/5525>
- Ercisli, S. (2012). *The tea industry and improvements in Turkey*. In *Global Tea Breeding: Achievements, Challenges and Perspectives* (pp. 309-321). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Fuquan, Y. (2004). The “Ancient Tea and Horse Caravan Road,” the “Silk Road” of Southwest China. *Silk Road Journal*, 2(1).
- Isaxanlı, H. (2023). Tea, coffee and cocoa-a cultural phenomenon in Azerbaijan. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 26(4), 100-118.
- Kumakura, I. (2023). *Japanese Tea Culture: The Heart and Form of Chanoyu*. https://www.jstor.org/content/pdf/oa_book_monograph/jj.2840648
- Lenkeran State University. (2022). *International Tea Congress “Industrial, cultural and economic dimensions”*. <https://lsu.edu.az/new/imgg/%C3%87AY%20K%C4%B0TAP.pdf>
- Lifetime Tea. (2020). *Tea fact sheet – 2018-2019*. <https://www.lifetimetea.com/tea-fact-sheet>
- Maharramov, M. A., Jahangirov, M. M., & Maharramova, S. I. (2020). Azerbaijan tea (*Camellia sinensis* L.): chemical components, pharmacology and the dynamics of the amino acids. In *Tea-Chemistry and Pharmacology*. IntechOpen.

- Martin, L. C. (2011). *Tea: the drink that changed the world*. Tuttle Publishing.
- UNESCO. (2022). *Culture of Çay (tea), a symbol of identity, hospitality and social interaction*. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. <https://ich.unesco.org/en/RL/culture-of-cay-tea-a-symbol-of-identity-hospitality-and-social-interaction-01685>

İlahə Azer gizi Aghazade

Employee of the Central Scientific Library of ANAS

E-mail: ilahe.agazade.00@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4347-1211>

TEA CULTURE AND ITS PLACE IN AZERBAIJANI TOURISM

Abstract: *Since 2019, the member states of the United Nations have annually celebrated May 21 as International Tea Day, dedicated to one of the oldest and healthiest beverages on Earth - tea. A substantial body of literature and publications exists on the national tea traditions and tea-drinking customs of the world's peoples. The earliest documented information on tea consumption dates back to the 3rd century BC in China. In the 16th century, Portuguese traders began importing tea to Europe, where it quickly became fashionable in aristocratic circles and royal courts. During the 19th century, tea trade between Western countries and China expanded significantly, leading to the formation of a tea industry in Europe and America.*

Our homeland, Azerbaijan, also possesses a distinctive tea culture, along with unique tea-drinking ceremonies and traditions. Promoting this rich cultural heritage through various forms of tourism - particularly ethnographic and gastronomic tourism - represents an important task in presenting Azerbaijan's national values and identity to the global community. This is due to the inherently humanistic, benevolent, and hospitable mission embedded in Azerbaijani tea culture.

Keywords: *Azerbaijani tourism, tea culture, ethnographic tourism, gastronomic tourism, hospitality.*

Илаха Азер кызы Агазаде

Сотрудник Центральной научной библиотеки НАНА

Электронная почта: ilahe.agazade.00@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4347-1211>

ЧАЙНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ МЕСТО В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ТУРИЗМЕ

Резюме: С 2019 года государства - члены Организации Объединённых Наций ежегодно 21 мая отмечают Международный день чая, посвящённый одному из древнейших и наиболее полезных напитков на Земле - чаю. Существует обширный массив материалов и публикаций о национальных чайных традициях и обычаях чаепития народов мира. Первые сведения об употреблении чая относятся к III веку до н.э. (Китай). В XVI веке португальские купцы начали привозить чай в Европу, где он быстро вошёл в моду в аристократических кругах и королевских дворах. В XIX веке торговля чаем между западными странами и Китаем приобрела широкий размах, что привело к формированию чайной промышленности в Европе и Америке.

Наша родина - Азербайджан - также обладает самобытной чайной культурой, особыми церемониями и традициями чаепития. Продвижение этого богатого культурного наследия через различные виды туризма (этнографический, гастрономический и др.) является важной задачей с точки зрения представления национальных ценностей и самобытности Азербайджана мировому сообществу. Это обусловлено гуманистической, доброжелательной и гостеприимной миссией азербайджанской чайной культуры.

Ключевые слова: Азербайджанский туризм, чайная культура, этнографический туризм, гастрономический туризм, гостеприимство.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 11.09.2025; çapa qəbul edilib – 10.10.2025.

